

GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA ENTRADA EN LA

AFU GN

AGE-FRIENDLY UNIVERSITY

GLOBAL NETWORK

**RED GLOBAL DE
UNIVERSIDADES
AMIGABLES CON LAS
PERSONAS MAYORES**

Realización:

NOTA INTRODUCTORIA

Esta guía ha sido elaborada con el fin de sensibilizar a las universidades de América del Sur sobre el envejecimiento poblacional y la longevidad, así como su impacto en las instituciones de educación superior. A su vez, buscar brindar claridad sobre el proceso de ingreso a la *Age-Friendly University Global Network* (AFU GN). El documento se constituye en un material de referencia para orientar a las universidades interesadas acerca del proceso de adhesión a la AFU GN.

PRESENTACIÓN

Las universidades desempeñan un papel fundamental en la cualificación de la longevidad y en el fortalecimiento de prácticas intergeneracionales a través de la educación, la investigación, la extensión o proyección social y la innovación. Su actuación resulta determinante en la promoción de los derechos y el ejercicio de la ciudadanía de las personas mayores, superando los límites del ámbito educativo y se consolida en escenarios en espacios estratégicos para la construcción de una cultura de solidaridad intergeneracional.

Es en esta perspectiva que se inserta el concepto de *Age-Friendly University* (Universidad Amigable con las Personas Mayores), que fomenta el reconocimiento, la inclusión y la participación de las personas mayores, en las actividades centrales de las universidades; además de ampliar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Por lo tanto, las universidades amigables con las personas mayores deben estar comprometidas con el desarrollo personal, social y profesional de este grupo etario.

Foto: PUC - Campinas

Al ingresar en la *Age-Friendly University Global Network* (AFU GN) las universidades pasan a formar parte de una red internacional que busca identificar, promover y compartir las diversas formas en que las instituciones de educación superior pueden

responder a los intereses y necesidades de una población que envejece. Se trata de una red que incentiva el desarrollo de acciones colaborativas, reuniendo instituciones comprometidas con el envejecimiento activo y saludable.

La adhesión a la AFU GN también contribuye a los objetivos de la Década del Envejecimiento Saludable (2021–2030), proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y coordinada por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Esta agenda reconoce el envejecimiento poblacional como un logro social y una oportunidad —el llamado bono demográfico—, al mismo tiempo que presenta los desafíos que deben enfrentarse. Para ello, convoca a gobiernos, universidades, sociedad civil, instituciones públicas y privadas y organismos multilaterales a unir esfuerzos en pro de acciones que den vida a los años ganados.

Dada la relevancia de las universidades, la importancia de su actuación como instituciones amigables de las personas mayores y el propósito transformador de crear una red global dedicada a esta causa, se ha elaborado esta guía para orientar a las universidades interesadas en unirse a la *Age-Friendly University Global Network*.

Se espera que esta guía resulte de utilidad y aporte al fortalecimiento de la participación de las universidades de América del Sur en este movimiento de alcance global, orientado a la valoración del envejecimiento, a la construcción de sociedades más inclusivas y equitativas más justas para todas las edades.

Foto: Universidade Federal de Viçosa - UFV

SOBRE LA AFU GN

En 2012, la *Dublin City University* (DCU), a través de un grupo de trabajo interdisciplinario, definió diez principios orientadores para la creación de la iniciativa global *Age-Friendly University* (AFU) — Universidad Amigable de las Personas Mayores. Esta propuesta fue inspirada en el Programa Ciudades y Comunidades Amigables de las Personas Mayores, lanzado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2008, con el objetivo de guiar a las instituciones de educación superior sobre la incorporación del tema del envejecimiento en sus planeaciones estratégicas o planes de desarrollo institucional. La iniciativa busca promover el compromiso de las universidades con una sociedad que envejece y fomentar acciones orientadas al envejecimiento activo y saludable.

Ante las transformaciones demográficas en curso, el principal interrogante que motivó el desarrollo de estos principios fue: **¿cómo pueden las instituciones de educación superior contribuir a enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades generadas por el envejecimiento poblacional?**

Con el aumento significativo de instituciones que empezaron a adoptar los diez principios de la Universidad Amigable con las Personas Mayores, se consolidó la necesidad de estructurar el movimiento, que pasó a ser formalmente conocido como *Age-Friendly University* (AFU). En este contexto, la *Dublin City University*, en colaboración con la *Arizona State University* y la *University of Strathclyde*, creó la *Age-Friendly University Global Network* (AFU GN), inicialmente ubicada en la DCU entre 2012 y 2023. El objetivo de la red es difundir los principios del movimiento y apoyar a las universidades interesadas en unirse a la iniciativa.

En 2023, la Secretaría Global de la AFU GN fue trasladada a la *Arizona State University*, mientras que la *University of Strathclyde* asumió

Foto: PUC - Campinas

la vicepresidencia del recién establecido Consejo Ejecutivo. Desde entonces, la Secretaría ha estado llevando a cabo la coordinación y representación internacional de la Red, con un enfoque orientado a facilitar la participación en proyectos colaborativos, en la comunicación entre los miembros, en el desarrollo de políticas y directrices institucionales, así como en el mantenimiento de un repositorio integral de recursos orientados al envejecimiento amigable.

Actualmente, bajo el liderazgo de la *Arizona State University*, la Red Global de Universidades Amigables con las Personas Mayores mantiene su compromiso con la creación de entornos académicos inclusivos y acogedores para la población mayor, además de reforzar las contribuciones únicas que las instituciones de educación superior pueden ofrecer en un mundo marcado por el envejecimiento global.

Desde su fundación hasta 2025, la AFU GN ha alcanzado una notable repercusión internacional, reuniendo 136 universidades miembros distribuidas en 14 países y 5 continentes (Figura 1). Estas instituciones han contribuido activamente a la mejora de los entornos universitarios —asegurando la centralidad de la población mayor en las acciones y decisiones estratégicas— y a la transformación de sus territorios, colaborando en la construcción de ciudades más inclusivas y accesibles para todas las edades.

Figura 1 - Universidades Amigables con las Personas Mayores, por región.

Fuente: *Age-Friendly University* (2024)

Como se presenta en la Figura 1, aunque hay una participación significativa de instituciones en los continentes de América del Norte y Europa, se observa la necesidad de ampliar la presencia del movimiento en otras regiones del mundo, como América del Sur, marcada por un acelerado proceso de envejecimiento poblacional.

El envejecimiento en América del Sur se configura como un proceso acelerado, que desafía la capacidad del Estado para responder a las demandas de una población cada vez más longeva y heterogénea. Este proceso es impulsado por la combinación de la caída de las tasas de fecundidad, el aumento de la expectativa de vida y profundas transformaciones en las estructuras familiares y sociales, afectando directamente los sistemas de protección social, salud y las políticas públicas dirigidas a la población mayor.

Foto: PUC - Campinas

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la proporción de personas de 60 años o más en América del Sur pasó del 8,6% en 2000 al 13,5% en 2022, y se proyecta que alcanzará aproximadamente el 25% para 2050, representando una duplicación en solo 30 años (CEPAL, 2022). Este crecimiento es especialmente notable en países como Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, donde ya se observa una creciente demanda por servicios y políticas dirigidas al envejecimiento saludable y a la garantía de derechos.

En el caso brasileño, por ejemplo, en 2022, el número de personas mayores superó al de niños y adolescentes de hasta 14 años, convirtiéndose en el grupo etario relativo más grande de la población (IBGE, 2022). Por otro lado, Chile presenta una de las mayores expectativas de vida de la región, lo que impone desafíos significativos a los sistemas de seguridad social y de salud, con énfasis en las demandas de atención de larga duración e inclusión social de la población anciana (CEPAL, 2022).

Ante este escenario, el ritmo de la transición demográfica evidencia la urgencia de una planificación intersectorial, de inversiones sostenibles y de la promoción de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Cuando no va acompañado de políticas públicas estructuradas, el envejecimiento tiende a ampliar las desigualdades ya existentes, sobre todo en una región marcada por desigualdades económicas, de género y de acceso a derechos (OPS/OMS, 2019). En este contexto, las universidades desempeñan un papel estratégico.

En 2023, la Pontificia Universidad Católica de Campinas (PUC-Campinas) fue nombrada líder regional de América del Sur en la Red Global de Universidades Amigables

con las Personas Mayores (AFU GN). Ubicada en la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo (Brasil), la institución es reconocida por sus innovaciones en prácticas y procesos en el área del envejecimiento.

Actualmente, la AFU GN cuenta con otras tres universidades líderes regionales —en América del Norte, Oceanía y Europa—, responsables de representar la red en sus respectivas regiones, de acuerdo con su estructura de gobernanza. Como parte de las funciones de estos liderazgos regionales corresponde el actuar en el consejo consultivo, apoyar la gestión de la red, promover la divulgación y formación, además de incentivar y apoyar la adhesión de nuevas universidades.

Considerando que la AFU GN constituye una iniciativa global, y reconociendo que cada universidad tiene características propias — en términos de cultura, tamaño, recursos y áreas prioritarias —, es natural que las estrategias y planes de acción dirigidos al desarrollo de una universidad amigable con las personas mayores varíen significativamente entre las instituciones.

Con respecto a la realidad suramericana, caracterizada por un proceso acelerado de envejecimiento poblacional, es fundamental contar con universidades comprometidas con la temática del envejecimiento y con la promoción de los derechos de las personas mayores. Se espera que estas instituciones, a través de la escucha calificada de la población mayor y de la inserción efectiva de estas personas en sus prácticas y acciones, contribuyan a una comprensión más profunda y contextualizada del envejecimiento en la región. Este proceso exige atención a las especificidades locales, a la diversidad cultural y a las desigualdades históricas que atraviesan los territorios, reconociendo la vejez como una etapa de la vida llena de potencialidades, aún poco valorada en las agendas públicas.

Para orientar las acciones de las universidades integrantes o interesadas en ingresar en la Red, la *Age-Friendly University Global Network* propone diez principios orientadores para la evaluación y el desarrollo de programas y políticas dirigidos a las personas mayores. Estos principios son fundamentales y se presentarán a continuación, como referencia central en el proceso de adhesión a la AFU GN.

Foto: Universidade Federal de Viçosa - UFV

Principios de la AFU

Para que una institución de educación superior sea reconocida como una Universidad Amigable con las Personas Mayores y forme parte de la Red Global, se recomienda que siga un conjunto de etapas orientadas por los diez principios rectores que se presentan a continuación:

- 1.** Incentivar la participación de personas mayores en todas las actividades centrales de la Universidad, incluyendo programas educativos y de investigación.
- 2.** Promover el desarrollo personal y profesional en la segunda mitad de la vida y apoyar a aquellos que desean seguir una segunda carrera.
- 3.** Reconocer la variedad de necesidades educativas de las personas mayores (desde aquellos que abandonaron la escuela prematuramente hasta incluso aquellos que desean obtener títulos de maestría o doctorado).
- 4.** Promover el aprendizaje intergeneracional, con el fin de facilitar el intercambio recíproco de conocimientos entre estudiantes de todas las edades.
- 5.** Ampliar el acceso a oportunidades educativas en línea para personas mayores con el fin de garantizar una diversidad de caminos para su participación.
- 6.** Garantizar que la agenda de investigación de la universidad responda de manera pertinente a las necesidades de una sociedad en proceso de envejecimiento, al mismo tiempo que se promueva el debate público sobre cómo la educación superior puede responder mejor a los diversos intereses y necesidades de las personas mayores.
- 7.** Fortalecer la comprensión de los estudiantes sobre el dividendo de la longevidad, y de la creciente complejidad y riqueza que el envejecimiento aporta a la sociedad.
- 8.** Mejorar el acceso de las personas mayores a la amplia variedad de programas de salud y bienestar de la universidad, así también como a sus actividades artísticas y culturales.
- 9.** Participar activamente en la vida y dinámicas de la comunidad de jubilados de la universidad.
- 10.** Asegurar el diálogo regular con las organizaciones que representan los intereses de la población de personas mayores.

Proceso de ingreso a la AFU GN - Red Global de Universidades Amigables con las Personas Mayores - Paso a Paso

Presentados los diez principios de la *Age-Friendly University* (AFU), se exponen a continuación los pasos sugeridos para que una institución de educación superior Amigable se pueda integrar a en la Red Global (AFU GN).

Ser reconocida como una Universidad Amigable con las Personas Mayores va más allá de ampliar el acceso de las personas mayores a la institución. Se trata de promover, en el entorno académico, una cultura en la que las personas mayores se sientan acogidas, apoyadas, incluidas e integradas a la comunidad universitaria en su conjunto. Para ello, es fundamental que la universidad se comprometa con la adaptación de sus programas y políticas educativas, haciéndolos más accesibles y receptivos a las necesidades de la población mayor.

En este contexto, es imprescindible que las personas mayores estén en el centro de la toma de decisiones relacionadas con las políticas y programas institucionales. Esto requiere la creación de espacios que garanticen la escucha activa de sus demandas, intereses, expectativas y necesidades, posibilitando su efectiva participación en los procesos de planificación y gestión universitaria.

El proceso de ingreso a la red no implica ningún costo en la actualidad; al contrario, busca promover una reflexión crítica sobre las ofertas, acciones y potencialidades que la universidad ya posee en relación con las personas de 60 años o más y la temática del envejecimiento. Los diez principios funcionan como referencias fundamentales para el levantamiento de las iniciativas en curso y, sobre todo, para la construcción de estrategias futuras. Así, se espera que los principios sean incorporados a la cultura institucional e integren la planificación estratégica o el plan de desarrollo institucional de la universidad miembro de la Red.

Además de los principios orientadores que fundamentan una Universidad Amigable con las Personas Mayores, esta guía fue elaborada con el objetivo de orientar el proceso de adhesión a la red global. A continuación, se presenta el **Cuadro 1**, que describe ocho pasos sugeridos, considerados esenciales para apoyar a las universidades en su organización y preparación para ingresar en la *Age-Friendly University Global Network*.

Foto: PUC - Campinas

Cuadro 1 – Pasos sugeridos para el ingreso en la Red Global de Universidades Amigables con las Personas Mayores (AFU GN)

Pasos	Descripción
Paso 1	Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el tema del envejecimiento y la importancia de la adhesión a la Red AFU GN.
Paso 2	Estudiar y difundir información sobre la iniciativa Age-Friendly University, en sus 10 principios y el funcionamiento de la Red Global (AFU GN).
Paso 3	Constituir un Comité Gestor interdisciplinario y representativo, responsable de conducir el proceso de adhesión e implementar acciones.
Paso 4	Realizar un diagnóstico institucional basado en los 10 principios, identificando iniciativas existentes, brechas y oportunidades.
Paso 5	Elaborar un plan de acción alineado a los principios de la AFU, con metas, plazos y responsables, colocando como objetivo el desarrollo de una universidad más inclusiva para personas mayores.
Paso 6	Obtener el respaldo institucional formal de la alta dirección de la universidad, demostrando apoyo político y estratégico a la iniciativa.
Paso 7	Presentar la propuesta de adhesión a la <i>Age-Friendly University Global Network</i> , según las orientaciones de la red.
Paso 8	Iniciar oficialmente el proceso de adhesión , promoviendo el compromiso de la comunidad académica y la implementación del Plan de Acción.

Fonte: Elaboração própria

A continuación, presentamos cada uno de los pasos fundamentales para la inserción de una universidad en la Red Global AFU GN.

PASO 1

SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

- **Invitar a una reunión a personas de la administración y de la comunidad universitaria interesadas en temas relacionados con el envejecimiento y la longevidad, como empleados, estudiantes, docentes y gestores, con el fin de constituir un grupo y comenzar el proceso.**

Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede tomar la iniciativa de reunir a personas que ya están involucradas o que demuestren interés en la temática para una reunión inicial. Se trata de una acción de sensibilización destinada a la formalización del compromiso institucional para la inserción en la AFU GN. Desde el principio, se recomienda que representantes de la gestión universitaria estén presentes o, al menos, debidamente informados sobre el movimiento.

- **Familiarizarse con los principios de la iniciativa Ciudades y Comunidades Amigables de las Personas Mayores, creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).**

Después de la constitución del grupo de trabajo inicial, el siguiente paso consiste en profundizar el conocimiento de los principios de esta iniciativa de la OMS. La AFU, como iniciativa alineada con la OMS, se inspira directamente en la propuesta global de Ciudades y Comunidades Amigables de las Personas Mayores. Así, comprender plenamente los preceptos y directrices de la OMS en relación con las ciudades y comunidades amigables es fundamental. Se resalta, además, el compromiso de las universidades de atender las necesidades e intereses de la población mayor.

¡ENTÉRATE MÁS!

Para conocer la Guía Global de Ciudades Amigables de las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud, accede al enlace: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43755/9789899556867_por.pdf?sequence=3 o en el siguiente código QR.

ESTUDIAR Y DAR A CONOCER SOBRE LA AFU Y AFU GN

- Realizar encuentros con diferentes sectores de la universidad (departamentos, centros, facultades, institutos, cursos) y otros interesados, con el objetivo de sensibilizar sobre el concepto de la AFU y el proceso de inserción en la AFU GN.

Es fundamental que esta iniciativa sea ampliamente divulgada y conocida por toda la comunidad universitaria, abarcando sus diversas áreas de conocimiento.

- Revisar los 10 principios de la Universidad Amigable con las Personas Mayores y realizar un mapeo que permita identificar tanto las oportunidades como las brechas existentes en la institución educativa.

Para el ingreso en la AFU GN, es necesario presentar un diagnóstico de las acciones institucionales alineadas con los principios de la AFU. Por ello, en esta etapa inicial, es imprescindible que el grupo de trabajo se familiarice con estos principios, permitiendo una reflexión fundamentada sobre la decisión de adhesión. Además, es esencial buscar consenso entre los miembros, ya que cada participante puede interpretar y aplicar los principios de maneras distintas. Así, el diálogo colectivo se convierte en una pieza clave para el alineamiento de los compromisos que la institución asumirá en relación con cada principio.

Foto: PUC - Campinas

Para revisar **los 10 principios de la AFU** accede al enlace: [Principios de Universidades Amigables con las Personas Mayores | Junte-se ao Movimento — Rede Global de Universidades Amigables con las Personas Mayores](#) o en el siguiente **código QR**.

OBSERVACIÓN:

Cada universidad puede dirigir su enfoque hacia aspectos específicos, tales como: proyectos de investigación con y para la población mayor; programas de aprendizaje intergeneracional, incluyendo exámenes específicos para este grupo etario y/o iniciativas de extensión/proyección universitaria; como políticas institucionales orientadas a la valoración de la persona mayor, ya sea mediante su inclusión en los procesos de toma de decisiones, su capacitación en el uso de nuevas tecnologías, para la preparación para la jubilación o para el reingreso al mercado laboral, entre otros aspectos.

La definición de estas prioridades corresponde al equipo de trabajo responsable. Aunque se espera que las universidades adopten los 10 principios de la AFU de manera integral, para el ingreso a la AFU GN se exigen evidencias de actividades existentes o planificadas relacionadas con, al menos, dos de estos principios.

FORMALIZAR UN COMITÉ GESTOR

- **Formalizar un Comité Gestor, constituyendo un grupo de trabajo multidisciplinario compuesto por personas con capacidad efectiva para implementar las acciones propuestas.**

Foto: Age Without Limits

La composición del Comité debe reflejar la diversidad de la comunidad académica, considerando aspectos como rango de edad, género, raza/color, creencias religiosas y segmentos institucionales (estudiantes, docentes, administrativos y técnicos), Así mismo, es importante incluir personal con distintos niveles de experiencia y participación en envejecimiento poblacional. Se recomienda la inclusión de personas mayores en el grupo, asegurando que sean escuchadas y que ocupen un lugar central en los procesos de toma de decisiones. Es fundamental que, desde el inicio de las actividades del Comité Gestor, la administración superior de la universidad esté informada y alineada con el proceso de candidatura a la AFU GN, pudiendo incluso integrar el propio Comité.

- **Identificar, entre los miembros del Comité Gestor, un punto focal responsable de la comunicación con la Red Global.**

El punto focal deberá asumir la coordinación local de la iniciativa, siendo el principal interlocutor entre la universidad y la AFU GN. Por eso, es deseable que esta persona posea habilidades de liderazgo y capacidad de diálogo dentro de la institución.

OBSERVACIÓN:

Se sugiere la creación de una identidad visual propia para el grupo de trabajo o Comité Gestor, como estrategia de valorización de la iniciativa y de fortalecimiento de su visibilidad y reconocimiento institucional. Esta identidad visual podrá aplicarse en materiales como gorras, camisetas, carteles y otros soportes, según la disponibilidad de recursos de la universidad. Además de promover el compromiso, esta estrategia contribuye a la visibilidad del proceso y facilita la movilización durante las etapas, especialmente en la realización del diagnóstico institucional.

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

- **Involucrar al mayor número posible de personas interesadas en la recolección de información**

La participación amplia es esencial para la construcción de un diagnóstico calificado. Las personas involucradas en esta etapa pueden o no formar parte del Comité Gestor. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes participen en el proceso, ya que esta experiencia contribuye a su sensibilización y puede alentarlos a considerar el tema del envejecimiento en sus proyectos de investigación, enseñanza y extensión. La participación de las personas mayores es fundamental, ya que les permite conocer mejor las acciones realizadas por la institución y evaluar hasta qué punto esas acciones dialogan con sus intereses y expectativas. Tal práctica reafirma el compromiso de la universidad de colocar a la persona mayor en el centro de las decisiones.

Foto: Age Without Limits

- **Realizar la recolección de información a través de sistemas institucionales, portales de noticias y otras fuentes primarias, como cuestionarios y entrevistas.**

Las universidades suelen contar con sistemas administrativos que reúnen registros relevantes sobre las actividades académicas, especialmente en las áreas de enseñanza, investigación y extensión o proyección social. Estos sistemas representan una fuente valiosa de información, pero no deben ser la única. Se recomienda complementar el diagnóstico con datos primarios, mediante la aplicación de cuestionarios y/o entrevistas, lo que permite cualificar la información, ampliar la divulgación de la iniciativa y sensibilizar a nuevos grupos para que se involucren en el proceso. En caso de que la universidad ya cuente con una identidad visual para el grupo de trabajo, se recomienda utilizarla en todas las acciones y materiales producidos. La identificación visual de las personas involucradas, a través de gafetes, camisetas u otros artículos, también contribuye al reconocimiento de la iniciativa. **Observación:** Se recomienda validar el diagnóstico al final de su elaboración, como una estrategia para calificar y legitimar el proceso. La validación promueve el aprendizaje colectivo y confiere legitimidad al instrumento. Dependiendo del tamaño de la institución, esta validación puede realizarse con grupos más pequeños, pero representativos. Este cuidado contribuye al respaldo de la propuesta por parte de las personas mayores, docentes y demás segmentos que participaron en la construcción del diagnóstico, ya sea a nivel de departamento, programa o institucional.

PASO 5

PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

- **Elaborar un plan de acción, con cronograma, actividades y metas, alineado a los 10 principios de la AFU, al diagnóstico institucional y a la planificación estratégica.**

El plan de acción debe ser construido con base en los resultados del diagnóstico realizado y en consonancia con los 10 principios de la Universidad Amigable con las Personas Mayores (AFU), integrándose en la planificación estratégica de la institución. Este plan deberá incluir:

Fase de preparación: definición y compromiso de los miembros del Comité Gestor, organización del conocimiento sobre la iniciativa, identificación del punto focal y articulación institucional.

Fase de elaboración: análisis crítico del diagnóstico, definición de objetivos y metas a corto, medio y largo plazo, identificación de temas prioritarios, formalización del plan de acción y elaboración de un plan de comunicación.

Fase de implementación: ejecución de las acciones planificadas, con seguimiento sistemático, evaluación de resultados y ajustes necesarios.

El plan debe asignar responsabilidades claras, prever plazos realistas y mantener el enfoque en la transformación de la cultura institucional, de manera que sea más acogedora e inclusiva para las personas mayores.

AVAL INSTITUCIONAL

- **Someter el plan de acción a la instancia superior para obtener el respaldo institucional**

Tras la finalización del plan de acción — que debe contemplar el mapeo de las acciones existentes en la universidad, así como la proyección de iniciativas futuras — es fundamental presentarlo a la instancia superior de la institución (como la Rectoría o la Vicerrectoría responsable), con el objetivo de obtener el respaldo formal.

Considerando que la entrada en la Red Global de Universidades Amigables con las Personas Mayores (AFU GN) exige el compromiso institucional con la promoción de la calidad de vida de las personas mayores, este respaldo representa un paso esencial. La validación del plan de acción, o de una carta de intención, permite que las propuestas sean legitimadas y posteriormente incorporadas al planeamiento estratégico de la universidad.

OBSERVACIÓN:

Algunas instituciones de educación superior pueden considerar necesario someter la iniciativa a la evaluación de un consejo de profesores, comité académico o instancia de gobernanza institucional. En esos casos, es importante que el Comité Gestor esté preparado para responder a eventuales cuestionamientos, especialmente en lo que se refiere a la relevancia de la adhesión a la iniciativa y a los recursos que podrán ser demandados.

Es posible, además, que haya interés institucional en adherirse a la propuesta por estar alineada a los objetivos de un plan estratégico más amplio, como el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), o por su afinidad con la misión y visión de la universidad.

- **Carta de aval**

El responsable legal de la institución — rector, presidente o canciller — debe firmar la carta de respaldo, reafirmando el compromiso de la universidad en apoyar los principios de una Universidad Amiga de las Personas Mayores.

Esta carta expresa el compromiso institucional con el desarrollo y la continuidad de acciones que promuevan un ambiente universitario más inclusivo y acogedor para todas las edades.

El modelo de la carta de endoso se puede acceder en el portal de la AFU GN. Para consultarlo, utiliza el siguiente enlace: **AFU+GN+Endorsement+Guidebook+2025.pdf** o en el siguiente código QR:

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA AFU GN

• Presentación de la propuesta de ingreso a la AFU GN

La presentación debe ser realizada por la persona designada como **punto focal de la institución**, responsable de mantener el contacto continuo con la red. Esta persona deberá completar el **formulario electrónico de inscripción**, disponible en el sitio: <https://www.AFU GN .org/apply>.

El formulario de inscripción representa la presentación formal de la propuesta de la universidad, pero también evidencia que los pasos preparatorios han sido debidamente seguidos. Durante el llenado, se solicitarán informaciones sobre: la institución proponente; actividades existentes o planeadas de acuerdo con los 10 principios de la AFU (o parte de ellos); el compromiso institucional con la mejora continua; la identificación del punto focal; el envío de la carta de respaldo firmada por el representante legal; y documentos comprobatorios, como la constitución del Comité Gestor y las acciones descritas en el diagnóstico.

Foto: Universidade Federal de Viçosa - UFV

OBSERVACIÓN:

El formulario de inscripción está disponible en la página oficial de la AFU GN y se puede acceder a través del siguiente enlace: [Associação de afiliados | Junte-se e apoie hoje — Rede Global de Universidades Amigables con las Personas Mayores](#) o en el siguiente código QR:

Foto: Age Without Limits

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA INICIATIVA

- **Comunicarse con la prensa sobre la adhesión a la AFU.**

Una vez que la universidad obtenga la confirmación de la adhesión a la *Age-Friendly University (AFU)*, se recomienda coordinar con su área o unidad de comunicaciones para divulgar internamente la iniciativa y desarrollar un comunicado de prensa. El objetivo es anunciar el respaldo de la institución a los principios de la AFU y reforzar el compromiso asumido con el envejecimiento activo e inclusivo.

En la red de Universidades Amigables con las Personas Mayores, el Rector (o representante institucional equivalente) es quien recibe oficialmente la

carta de aceptación, que contiene la bienvenida a la red. Tras el envío de la carta a la universidad, la institución pasa a integrar la **plataforma de la AFU GN (Age-Friendly University Global Network)**, junto con otras universidades que ya se han adherido, organizadas por región (Instituições Membros — Rede Global de Universidades Amigables con las Personas Mayores).

Este es un momento estratégico para comunicar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general la decisión de la institución de convertirse en amigable de la persona mayor. Considerando los potenciales impactos sociales positivos de esta iniciativa, es fundamental elaborar un **plan de comunicación** que valore el compromiso institucional y promueva el compromiso de los diferentes públicos involucrados.

SE CIERRAN, EN ESTE MOMENTO, LAS ORIENTACIONES RELATIVAS AL PROCESO DE INSERCIÓN EN LA AFU GN.

A continuación, se presentan información complementaria y sugerencias. Con respecto al **paso 8**, se recomienda:

- **Alinear el plan estratégico de la institución al plan presentado en el momento de la adhesión, garantizando su vinculación a los principios de Age-Friendly University (AFU).**

Una vez integrada a la AFU GN, es fundamental que la planificación estratégica de la institución, así como sus planes de desarrollo institucional, incorpore el plan de acción elaborado para la adhesión a la AFU. Esta integración evidencia el compromiso institucional con los objetivos trazados, contribuye a la continuidad de las acciones y refuerza la sostenibilidad de los compromisos asumidos en el marco de la iniciativa.

En la plataforma de **AFU GN**, es posible encontrar aclaraciones para las preguntas más frecuentes, accesibles a través del enlace: **Frequently Asked Questions | Learn and Join — Age-Friendly University Global Network** o en el siguiente código QR:

También podrá consultar el manual proporcionado por la AFU GN, que reúne información más detallada sobre el proceso de adhesión e implementación. El documento se puede acceder a través del enlace: [AFU+GN+Endorsement+Guidebook+2025.pdf](#) o en el siguiente código QR:

Foto: Age Without Limits

BENEFICIOS DE LA ADHESIÓN A AFU GN

Los beneficios derivados de la participación de las universidades en la **Age-Friendly University Global Network (AFU GN)** pueden dividirse en dos grupos.

- 1. Beneficios formales**, declarados oficialmente por la red global;
- 2. Beneficios orgánicos**, que emergen naturalmente a partir de la integración de la institución en la red.

A continuación, se destacan los beneficios anunciados por la propia Red Global de Universidades Amigables con las Personas Mayores:

Beneficios declarados por la AFU GN

- **Boletín de la Red Global**

Recepción e intercambio de información y experiencias con la red global, posibilitando el conocimiento de diversas acciones en curso.

- **Comunidad en línea exclusiva**

Acceso a una plataforma virtual restringida a los miembros de la red, que permite el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre Universidades Amigables con las Personas Mayores.

- **Colaboración regional AFU GN**

Oportunidad de interacción con otras universidades del mismo país o región, dentro de un movimiento global comprometido con el envejecimiento activo e inclusivo.

- **Desarrollo de liderazgos amigables con las personas mayores**

Participación en grupos de trabajo y comités temáticos orientados a esfuerzos regionales e internacionales en favor de las personas mayores.

- **Compartir actualizaciones institucionales**

Divulgación de las actividades e iniciativas de la universidad para otros miembros e interesados en la temática.

- **Avance de la investigación**

Integración a una red internacional de investigadores(as) y defensoras(es) de la causa del envejecimiento, promoviendo estudios innovadores con y para personas mayores.

- **Promoción institucional del tema del envejecimiento**

Fortalecimiento del compromiso institucional con acciones y becas de investigación centradas en el envejecimiento, estimulando la producción científica y la participación de estudiantes y docentes.

- **Networking y colaboración internacional**

Acceso a oportunidades de cooperación e internacionalización a través de la articulación con otras instituciones y socios de la red.

- **Reuniones semestrales y formulación de políticas**

Participación en foros semestrales para debatir temas relevantes y elaborar, de forma colaborativa, posicionamientos y declaraciones de políticas públicas dirigidas a las personas mayores.

Beneficios orgánicos de la adhesión a AFU GN

Además de los beneficios formalmente anunciados por la red global, la participación en la AFU GN también proporciona **ganancias orgánicas y estructurales** para la universidad, que se manifiestan de manera espontánea y progresiva, a partir del compromiso con los principios de la iniciativa. Entre ellos, destacan:

- **Fomento de la investigación, la enseñanza y a la extensión o proyección social**

La pertenencia a la red amplía las posibilidades de desarrollo de proyectos integrados de investigación, enseñanza y extensión o proyección social orientados al envejecimiento humano, con enfoque en la innovación, inclusión e impacto social.

- **Apoyo y orientación institucional**

La universidad cuenta ahora con referencias, directrices y buenas prácticas que pueden ser utilizadas para orientar y alinear su planificación estratégica (o plan de desarrollo institucional) con las iniciativas y metas globales de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), especialmente en el contexto de la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030).

- **Formación de profesionales sensibles al envejecimiento**

La adhesión a la red contribuye a la formación de profesionales más conscientes y preparados para enfrentar las cuestiones del envejecimiento en

diferentes áreas del conocimiento. Esto amplía la capacidad de la institución para formar ciudadanos comprometidos con la justicia generacional, aptos para actuar en la sociedad y en el mercado laboral, capaz de hacer frente a los desafíos y oportunidades del envejecimiento poblacional.

- **Resignificación de la vejez en el entorno universitario**

La participación con la AFU GN estimula la revisión de estereotipos y prejuicios sobre el envejecimiento, promoviendo una cultura institucional más inclusiva que reconoce la diversidad de la vejez y valora las contribuciones de las personas mayores.

- **Desarrollo de una cultura intergeneracional**

La universidad se transforma en un espacio más acogedor, accesible y abierto a la convivencia entre diferentes generaciones, favoreciendo el diálogo, el respeto mutuo y la construcción de un ambiente más justo y saludable para personas de todas las edades.

Foto: PUC-Campinas

NOTAS FINALES

Esta guía de orientación fue desarrollada como producto técnico-tecnológico del Programa de Maestría Profesional en Administración Pública de la Red PROFIAP – Universidad Federal de Viçosa (UFV), a partir de la disertación titulada “Universidades Amigables con las Personas Mayores: el caso de la Universidad Federal de Viçosa”, del maestro Lucas Vieira de Oliveira, bajo la orientación de la profesora Simone Martins y la coorientación de las profesoras Andréia Queiroz Ribeiro y Cristina Caetano de Aguiar.

Su elaboración contó con el apoyo de universidades integrantes del grupo UNIDES – Universidades en la Década del Envejecimiento Saludable y de la *Age-Friendly University Global Network (AFU GN)*. También colaboraron el Programa de Extensión Universidad Abierta a la Persona Mayor de la UFV (UNAPI-UFV), la Red de Apoyo a la Persona Mayor de Minas Gerais (RAPI-MG), el Consejo Estatal de la Persona Mayor de Minas Gerais (CEI-MG), el Portal del Envejecimiento y Longeviver y la Red Latinoamericana de Envejecimiento Saludable (RIES-LAC), tanto en el proceso de construcción como en la publicación de la guía de orientación.

Se destaca, de manera esencial, el apoyo del Grupo UNIDES, con financiamiento del CNPq y de la CAPES, que hizo posible su producción y divulgación.

Se espera que esta guía de orientación inspire y contribuya para que un número creciente de universidades adopte los Diez Principios de la Universidad Amiga de las Personas Mayores, especialmente en el contexto suramericano, promoviendo entornos académicos más inclusivos, intergeneracionales y comprometidos con el envejecimiento saludable.

¡SABER MÁS!

Para profundizar sus conocimientos sobre el tema, acceda al sitio de la Red Global de Universidades Amigables con las Personas Mayores (*Age-Friendly University Global Network* – AFU GN). Allí encontrará información detallada sobre los principios de la iniciativa, orientaciones para la adhesión, así como actualizaciones constantes sobre las instituciones que ya forman parte de la red.

Accede:

Red Global de Universidades Amigables con las Personas Mayores (AFU GN) <https://www.AFU GN.org/>

Email: info@AFU GN.org

Cuaderno de orientaciones técnicas para solicitar la certificación: <https://www.AFU GN.org/application-resources>

Ficha Técnica

Esta guía de orientación fue producida por Lucas Vieira de Oliveira, como parte de los requisitos para la obtención del título de Maestría en Administración Pública, en el marco de la Maestría Profesional en Administración Pública en Red (PROFIAP), de la Universidad Federal de Viçosa. El trabajo fue orientado por la profesora Simone Martins y coorientado por las profesoras Andréia Queiroz Ribeiro y Cristina Caetano de Aguiar. Para su elaboración, contó con el apoyo de la Dra. Mariana Reis Santimaria, líder regional de la Red Global de Universidades Amigables con las Personas Mayores (AFU GN) en América del Sur, así como con la colaboración de especialistas del Grupo UNIDES (Universidades en la Década del Envejecimiento Saludable), del Portal del Envejecimiento y Longeviver, de la RIES-LAC (Red Latinoamericana de Envejecimiento Saludable), de la OPAS/OMS – Brasil y del comité ejecutivo de la AFU GN.

Contentistas y Coordinadores

Lucas Vieira de Oliveira - Red Profiap, Universidad Federal de Viçosa (UFV)

Simone Martins - Red Profiap, Universidad Federal de Viçosa (UFV)

Andréia Queiroz Ribeiro - Universidad Federal de Viçosa (UFV)

Cristina Caetano de Aguiar - Universidad Federal de Viçosa (UFV)

Mariana Reis Santimaria - Pontificia Universidad Católica de Campinas PUC-Campinas

Traducción al español

Alejandro Perez-Duarte Fernandez – ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara – México

Julialba Castellanos Ruiz - Universidad Autónoma de Manizales (UAM) – Colombia

Revisión técnica

Cristina Caetano de Aguiar – Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Rodrigo Marques da Costa – Red de Apoyo a la Persona Mayor del Estado de Minas Gerais (RapiMG)

Renato Gregório de Jesús – Consejo Estatal de la Persona Mayor (CEI/MG)

Colaboración técnica especializada

Alejandro Perez-Duarte Fernandez – ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara – México

Beltrina Côrte – Núcleo de Estudos e Pesquisa do Envelhecimento da Pontificia Universidade Católica de São Paulo (NEPE/PUC-SP) y CEO del Portal del Envejecimiento y Longeviver.

Doris Hincapié Ramírez – Universidad Católica de Manizales (UCM) – Colombia

Ivan Palomo – Universidad de Talca (UTALCA) – Chile y Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y el Caribe (RIES-LAC)

Julialba Castellanos Ruiz - Universidad Autónoma de Manizales (UAM) – Colombia

Maria Cristina Hoffmann - Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud (OPAS/OMS) – Brasil

Maria de Lourdes Bernartt – Universidad Tecnológica Federal de Paraná (UTFPR)
Maria Elisa Gonzalez Manso – Centro Universitario São Camilo (CSUC-SP)
Maria Fernanda Baeta Neves Alonso da Costa- Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP) – Brasil
Mariela Bianco – Universidad ISALUD - Argentina
Pamela Francisca Jorquera Alvarez - Flacso / Universidad de Chile (UCH) - Chile
Pilar Monreal Boschi - Universidad de Girona (UdG) - Espanha
Rafael Andres Pizarro Mena – Universidad San Sebastián (USS) Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y el Caribe - RIES-LAC
Silvia Elena Gascón – Universidad ISALUD – Argentina
Silvia Maria Magalhães Costa – Grupo de Pesquisa em Espaços Deliberativos y Gobernanza Pública (Gegop/UFV/CNPq) – Brasil

**Ficha catalográfica elaborada pela Seção de Catalogação e
Classificação da Biblioteca Central da Universidade Federal de Viçosa**

G943 2025 Guia de orientación para la entrada en la AFU GN [recurso eletrônico] :
Age-Friendly University Global Network : Red Global de Universidades
Amigables con las Personas Mayores / coordinadores: Lucas Vieira
de Oliveira ... [et al.] ; traducción al español: Alejandro Perez-Duarte
Fernandez, Julialba Castellanos Ruiz ; revisión técnica: Cristina Caetano
de Aguiar, Rodrigo Marques da Costa, Renato Gregório de Jesús ;
organización del contenido: Letícia Ribeiro Ianhez – Viçosa,
MG : UFV, IPPDS, 2025.
1 guia eletrônico (30 p.) : il. color.

Este guia foi produzido por Lucas Vieira de Oliveira, como parte dos
requisitos para obtenção do título de mestre em Administração Pública
pelo Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional
(PROFIAP), da Universidade Federal de Viçosa.

Texto em espanhol.

Disponível em: <https://www.ippds.ufv.br>

ISBN 978-85-60601-57-8

1. Idosos – Educação (Superior). 2. Educação inclusiva.
3. Envelhecimento. 4. Qualidade de vida. 5. Longevidade. I. Oliveira,
Lucas Vieira de, 1981-. II. Martins, Simone, 1969-. III. Ribeiro,
Andréia Queiroz, 1973-. IV. Aguiar, Cristina Caetano de, 1990-. V.
Santimaria, Mariana Reis, 1977-. VI. Perez-Duarte Fernandez, Alejandro,
1974-. VII. Castellanos Ruiz, Julialba, 1968-. VIII. Costa, Rodrigo
Marques da, 1979-. IX. Jesús, Renato Gregório de, 1978-. X. Ianhez,
Letícia Ribeiro, 1997-. XI. Universidade Federal de Viçosa. Instituto de
Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável. Grupo de Estudos
Grupo de Estudos da Geração, Envelhecimento, População e Políticas.
XII. Universidade Federal de Viçosa. Campus Rio Paranaíba. Mestrado
Profissional em Administração Pública em Rede Nacional. XIII. Rede
Universitária Ibero-Americana de Envelhecimento e Longevidade. XIV.
Age-Friendly University Global Network.

CDD 22. ed. 374.00846

Bibliotecária responsável: Bruna Silva CRB6/2552

REFERENCIAS

Age-Friendly University Report. (2022, junho). *University of the Fraser Valley*. Recuperado em 25 de julho de 2024, de <http://www.ufv.ca/aging>

Brasil. (1994). *Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994*. Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm

Brasil. (2003). *Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003*. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). *Panorama social de América Latina y el Caribe 2022*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones>

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2022). *Censo demográfico 2022: Resultados*. <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=35938&t=resultados>

Organização das Nações Unidas (ONU), Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2022). *World population prospects 2022: Methodology of the United Nations population estimates and projections* (UN DESA/POP/2022/TR/NO. 4). https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2022_Methodology.pdf

Organização Mundial da Saúde (OMS). (2021, 18 de março). *Mudança demográfica e envelhecimento saudável*. <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/>

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). (2019). *Velhice e saúde na Região das Américas*. OPAS/OMS. <https://www.paho.org/pt>

AFU GN . (2024). *Become a member*. Recuperado em 25 de julho de 2024, de <https://www.AFU GN .org/become-a-member>

Organização Mundial da Saúde (OMS). (n.d.). *Age-Friendly cities framework*. Recuperado em 25 de julho de 2024, de <https://extranet.who.int/agefriendlyworld/Age-Friendly-cities-framework/>

Apoio:

